

MÍDIAS AUDIOVISUAIS:

Ferramentas eficazes na prevenção e orientação, no que tange aos castigos físicos e psicológicos intrafamiliares

AUDIOVISUAL MEDIA:

Effective tools for prevention and guidance regarding physical and psychological punishment within the family

Andréa Cristina Mascarenhas Nascimento¹

RESUMO

A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, mais precisamente no tocante a práticas educativas parentais, continua acentuada no Brasil e no mundo. Apesar de seus impactos negativos, comprovados por estudos e pesquisas em diversos países, raramente é possível perceber ações eficazes para prevenir e moderar os hábitos perversos dos castigos físicos e psicológicos. Não obstante as legislações vigentes assegurem a integridade do ser humano, há uma discrepância entre o que está escrito e as realidades observadas. A normalização desse grave problema social refreia ações isoladas e sutis de qualquer procedência, porquanto essa é uma missão de todos e precisa ser vasta, densa e contínua. Diante do exposto, a escola, instituição que muito contribui para a formação e o desenvolvimento do indivíduo em seus diferentes aspectos, precisa abranger o tema em seus espaços de discussão, planejando e desenvolvendo ações contra esse tipo de violência e, igualmente, disseminando práticas concernentes à educação não punitiva, por meio de diferentes instrumentos. Dito isso, este artigo objetiva investigar se as mídias audiovisuais podem oferecer suporte à escola, nos processos de orientação familiar e docente, no que tange aos castigos físicos e psicológicos e a educação não punitiva. Para tanto, este estudo empregou as metodologias revisão bibliográfica e pesquisa de campo em uma escola da rede pública de Entre Rios-BA, utilizando-se da abordagem quantiqualitativa, mediante aplicação de dois questionários semiabertos, a professores e familiares dos estudantes. Os indicadores acusaram resultados positivos no trabalho com o vídeo, sendo notável que os recursos

¹ Especialista em Produção de mídia para a Educação Online (FACED / UFBA). Especialista em Neuropsicopedagogia pela UCAM (Universidade Cândido Mendes). Especialista em Gestão Educacional e em PNL (Programação Neurolinguística) pela Faculdade Maximum. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná. Professora e coordenadora pedagógica na rede pública educacional de Entre Rios-BA. Membro do CTBEII (Comitê Territorial Baiano de Educação Integral Integrada) Autora do livro A teia da infância e o labirinto dos castigos.

audiovisuais podem coadjuvar na transformação dessa perversa realidade.

Palavras-chave: violência intrafamiliar; castigos físicos e psicológicos; meios audiovisuais; educação não punitiva; orientação escolar.

ABSTRACT

Intra-family violence against children and adolescents, more precisely in relation to parental educational practices, remains high in Brazil and around the world. Despite its negative impacts, proven by studies and research in several countries, it is rarely possible to perceive effective actions to prevent and moderate the perverse habits of physical and psychological punishment. Although current legislation ensures the integrity of human beings, there is a discrepancy between what is written and the observed realities. The normalization of this serious social problem curbs isolated and subtle actions of any origin, as this is everyone's mission and needs to be vast, dense and continuous. In view of the above, the school, an institution that greatly contributes to the formation and development of the individual in its different aspects, needs to cover the topic in its discussion spaces, planning and developing actions against this type of violence and, equally, disseminating practices concerning it. to non-punitive education, through different instruments. That said, this article aims to investigate whether audiovisual media can offer support to schools, in family and teacher guidance processes, with regard to physical and psychological punishments and non-punitive education. To this end, this study used the bibliographic review and field research methodologies in a public school in Entre Rios-BA, using the quantitative-qualitative approach, by applying two semi-open questionnaires to teachers and student's families. The indicators showed positive results in working with video, and it is notable that audiovisual resources can help transform this perverse reality.

Keywords: intrafamily violence; physical and psychological punishments; audiovisual means; non-punitive education; school guidance.

1 INTRODUÇÃO

Pesquisas e estudos realizados em diversos países, e em diferentes tempos históricos, comprovam a prevalência dos castigos físicos e psicológicos e seus efeitos danosos para o

desenvolvimento cognitivo, pessoal e social de crianças e adolescentes. “Segundo a OMS, e também demonstrado em estudos, os responsáveis frequentemente confundem punição com disciplina, usando a força física para a correção ou mudança de comportamento das crianças e dos adolescentes (...)” (Barros; Deslandes; Bastos, 2016, p. 4). O debate acerca do enfrentamento e prevenção desse fenômeno adverso faz-se necessário em todos os âmbitos sociais, e a escola, enquanto espaço de reflexão e formação de opinião, precisa discutir possíveis caminhos para uma atuação efetiva nessa realidade.

Todavia essa é uma tarefa complexa, uma vez que carrega em seu bojo o peso de crenças e práticas de castigos físicos e psicológicos transmitidas de geração a geração. Há que ter instrumentos adequados e de fácil aplicação, capazes de coadjuvar na construção do conhecimento. “Está provado cientificamente que o uso de meios audiovisuais é uma mais-valia na transmissão de conhecimentos, à medida em que, ao oferecer a junção da visão (sentido mais importante para o ser humano) e da audição (segundo sentido mais importante), facilitará a aprendizagem”. (Amorim, 2016, p. 20). À vista disso, esta pesquisa sugere o caminho dos audiovisuais para o trabalho com as questões que perpassam essa temática.

Por consequência, esta pesquisa é de ampla relevância e justifica-se: academicamente, uma vez que, fundamentada em várias fontes científicas, apresenta uma pesquisa primária, com respostas elucidadas; socialmente, posto que discute nexos para a formação de sujeitos mais orientados diante do mundo; pessoalmente, por eclodir de uma larga experiência da autora com a temática em questão, lidando com essa presencial e virtualmente. Destarte, traz a questão problema: As mídias audiovisuais podem oferecer suporte na orientação familiar e docente, no que se refere ao debate sobre castigos físicos e psicológicos e educação não punitiva?

À vista disso, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar se as mídias audiovisuais podem oferecer suporte à escola, nos processos de orientação familiar e docente, no que tange aos castigos físicos e psicológicos e a educação não punitiva. Dessa maneira, objetiva especificamente: realizar uma pesquisa de campo para identificar as percepções de docentes, mães e pais dos estudantes, sobre o uso de castigos físicos e psicológicos intrafamiliares; testar se os audiovisuais são ferramentas capazes de provocar reflexão nos telespectadores, concernente aos prejuízos dos usos da educação punitiva e os benefícios da educação não punitiva, assim como evidenciar à luz da Ciência, os efeitos danosos das punições físicas e psicológicas no desenvolvimento do ser humano.

Nesse sentido, traz a hipótese: As mídias audiovisuais podem oferecer suporte na orientação familiar e docente, no que diz respeito ao debate sobre educação não punitiva. Essa

há que ser testada para obtenção de conclusões e dados científicos. Embasado no princípio de que “é fundamental, também, considerar que o estudo permite a saída da singularidade, podendo se colocar em condições de fazer análise, com a ajuda de referenciais teóricos, afastando-se do senso comum e aproximando-se cada vez mais do conhecimento científico” (UFBA, 2017, p. 20), este artigo empregou, entre outras metodologias descritas em sessão própria, a revisão bibliográfica. Os descritores: violência intrafamiliar, castigos físicos e psicológicos, meios audiovisuais, educação não punitiva e orientação escolar, foram essenciais nas pesquisas. Destarte, sob a ótica de diversos autores, este texto aborda como a educação pode abraçar as mídias audiovisuais enquanto recursos imprescindíveis à construção de conhecimentos.

O desenvolvimento, seção que traz os achados da Revisão de Literatura, intitulado “Dialogando com Autores”, está dividida em três subseções: 1. Os impactos dos castigos físicos e psicológicos no desenvolvimento cognitivo, comportamental e social da criança e do adolescente; 2. A responsabilidade social da escola — multiplicando conhecimentos; 3. O papel dos audiovisuais como ferramentas de reflexão e transformação de realidades: orientação familiar e docente. Propositamente, materiais antigos também foram consultados, chamando a atenção para os tempos em que esse tema já vem sendo discutido. Em seguida, estão descritas a metodologia, a coleta, a análise, bem como a exibição dos dados e considerações finais.

2 DESENVOLVIMENTO: DIALOGANDO COM AUTORES

2.1 Os impactos dos castigos físicos e psicológicos no desenvolvimento cognitivo, comportamental e social da criança e do adolescente

Uma reflexão sobre castigos físicos e psicológicos pode ser suscitada a partir do conceito de violência e percepções registradas por diversos autores em diferentes tempos históricos: “O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte (...) em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.” (OMS, 2002, p. 5). A violência aparece de múltiplas maneiras, “dissimulada na obrigação (...) de sempre obedecer às ordens, sem questioná-las, (...); violência fixa, aceita e tão contundente que põe em crise todas as estruturas, desde os valores éticos e morais até os preceitos legais.” (Leão, 2001, p. 220). E “no caso da violência intrafamiliar, as consequências são ainda mais

danosas” (Seibel, 2022, p. 8). Monti (2020, p. 8 e 38) menciona-a como uma das mais perpetradas atitudes de violência, devido ao seu caráter silencioso, pois, uma vez que acontece nos seios familiares, torna-se invisível ao mundo externo.

Com base em ambas as significações, pode-se afirmar que os castigos físicos e psicológicos aplicados pelos pais aos filhos são atitudes de violência, não sendo possível separar, portanto, castigos “educativos” de castigos violentos. E, posto que a família é o núcleo da sociedade, onde ocorrem as primeiras relações humanas e onde a criança imerge em busca da construção de si mesma, constitui-se peça importante nessa formação, uma vez que a criança organiza seus aspectos comportamentais por meio das subjetividades que vai absorvendo, enquanto se relaciona com as pessoas ao seu entorno.

Dentro desse contexto, estudos que relacionam convivência escolar e familiar, apontam os castigos físicos como uma das causas do insucesso nos estudos, da infância à adultidade, além de apresentarem baixa autoestima, dificuldades em expressar sentimentos e emoções, baixos níveis de desempenho escolar, comportamento autodestrutivo, entre outros. “A violência praticada contra a criança no âmbito das relações familiares, passa a ser objeto de estudo e atenção por profissionais diversos” (Seibel, 2022, p. 28). No ano de 2016, a Dra. Elizabeth Gershoff — Universidade do Texas (EUA) — coordenou um dos mais importantes estudos das últimas décadas: uma meta-análise, com estudos realizados durante mais de cinquenta anos, abrangendo mais de cento e sessenta mil crianças. O trabalho apontou sérios danos às meninas e meninos que receberam tratamentos punitivos corporais: agressividade, baixo desempenho cognitivo, baixa autoestima, depressão, entre outros problemas. (Gershoff; Grogan-Kaylor, 2016).

Não obstante a visibilidade dos resultados de estudos e pesquisas, a prática dos castigos físicos é defendida e conclamada pela sociedade, fundamentada na ideia da família patriarcal, que não enxerga a criança como um sujeito de direitos. Apesar da evolução da família em muitos aspectos, é gritante os modelos autoritários de educação familiar, onde a criança não tem espaço para manifestar opinião, anseios e, até mesmo, sentimentos e necessidades. O percurso vai do “Cala a boca, menino!” até o “Cala a boca”, imposto por tapa na boca, no rosto e em todo corpo da criança, atingindo-a no físico, na mente e alma, que, pávidas, calam-se também, enquanto transtornos mentais vão surgindo ou avultando-se.

De acordo à pediatra Oliveira, pioneira do movimento contra castigos físicos e psicológicos, por meio de redes sociais, “toda interdição à possibilidade de crescimento e desenvolvimento afetivo (...) da criança na sua integridade é uma violência tão brutal quanto a pedofilia e a tortura”. (Oliveira, 2024, p. 414). As consequências dos castigos físicos e

psicológicos, portanto, acompanham a criança e o adolescente por toda a vida, interferindo no seu desenvolvimento enquanto pessoa e, conseqüentemente, nas suas relações sociais.

2.2 A responsabilidade social da escola — multiplicando conhecimentos

As práticas de disciplina coercitiva contra a infância e a adolescência são consideradas um fenômeno social de complexa solução. O que se chama família muitas vezes é um espaço de ameaça à infância; um laboratório de medo, dor e sofrimento psíquico. Os resultados desses “processos laboratoriais” são refletidos na sociedade como um todo: comunicação violenta, depressão, drogas, criminalidade, entre outros problemas que constituem as mazelas sociais do nosso Brasil.

Práticas como o grito, a “palmadinha”, o puxão de orelha, o “engaiolamento” em um quarto sozinho, quer seja sob a escuridão ou debaixo da luz, são também responsáveis em causar danos psicológicos às vítimas. Ademais, “episódios de violência grave quase sempre têm início em situações de violência aceitas pela sociedade, disfarçadas de práticas educativas, que não mostram seu caráter violador. O silêncio fortalece os agressores e abate as vítimas indefesas”. (Mascarenhas, 2018, p. 223).

O “Art. 70-a da Lei nº 13.010 de 2014 é uma chamada aos profissionais da Educação, Saúde, Assistência social, de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, à articulação de ações focadas em intervir intensamente nessa realidade:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes (...). VI - a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta (...), com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente (Lei nº 13.010; 2014).

Sob esse viés, as legislações vigentes são apenas fundamentos. O tamanho do problema sugere que é enorme e árdua a missão. Sem a intersetorialidade referida na lei supracitada, não será possível garantir às infâncias e adolescências o direito de serem criadas e educadas com práticas não punitivas. Nesse sentido, não bastam apenas leis; é preciso orientar os pais para que aprendam educar seus filhos por meio de práticas humanizadas. “Combater a teia de violência que muitas vezes começa dentro de casa (...) é uma tarefa que somente poderá ser cumprida pela mobilização de uma rede de proteção integral em que a escola se destaca

como possuidora de responsabilidade social ampliada.” (MEC; UNESCO; 2008, p. 7).

No que concerne às contribuições escolares, é necessário pensar antes na formação das equipes gestoras, equipes docentes e de todos os profissionais que lidam direta ou indiretamente com as famílias dos estudantes. Ações escolares diversas podem contribuir na desconstrução dessa realidade cruel, fortalecendo direitos das crianças e adolescentes e colaborando na construção de sua integridade e integralidade. A intervenção e prevenção repercutirão nas suas vidas no âmbito pessoal, familiar, escolar, comunitário e social, porquanto somente começando pela base será possível a transformação da sociedade. Em concordância com Freire, 2004, p. 141, *Apud* Nogaro, Jung. 2021, p. 7, uma das coisas que não se deve fazer é esperar que a sociedade se transforme. Caso se espere, ela não se modificará sozinha. É necessário fazer, e é fazendo que se adentra ao processo, à própria intimidade do processo em movimento, quando se descobre percursos, pelos quais vale a pena arriscar-se ir. Seguindo, desconstrói-se barreiras que impedem a mudança.

2.3 O papel dos audiovisuais como ferramentas de reflexão e transformação de realidades: orientação familiar e formação docente

Dados os seus recursos sensitivos, as mídias audiovisuais tornaram-se ferramentas comunicacionais cada vez mais interessantes e eficazes nos processos educativos. Não em vão, continuam ganhando dimensão nas redes sociais, ocupando grande parte do tempo e espaço dos internautas. A propósito, já há muito tempo esse assunto é discutido, e as mídias audiovisuais continuam exercendo (atualmente muito mais), um importante papel nas relações e na produção de conhecimento; uma vez estando a nossa geração imersa nessa forma de comunicação, a escola continua discutindo seus usos na perspectiva de ressignificar práticas e provocar saberes mais amplos e consistentes.

“Vivemos na sociedade da informação e do conhecimento, na qual a revolução digital tem papel importante. Por meio dos avanços das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), os sujeitos têm acesso a grande quantidade de dados, dos mais variados campos do conhecimento”. (Freire. Paulo; 2004. *Apud* Costa. Luiz; Neto. Silva, 2021).

A visualização atenta a uma mídia pode despertar no telespectador a curiosidade e a sensibilização; a partir daí, a análise, a argumentação e o diálogo, induzindo-o a novas aprendizagens. Podem conduzi-lo a diferentes pensamentos e ideias, até chegar ao processo de quebra de paradigmas. As mensagens contidas em audiovisuais são ótimos recursos para

a iniciação de diálogos concernentes aos mais polêmicos assuntos, eis o porquê de serem essenciais nos debates relacionados à questão familiar e social aqui apresentada. “Em termos descritivos, as mídias constituem intrincado conjunto de significados, veiculados por imagem, som, texto, uso criativo da câmera, dentre outros recursos que difundem discursos e práticas e, portanto, modelam a subjetividade” (Risk; Santos, 2020, p. 2).

Por conseguinte, ao planejar a produção do vídeo para usos em contextos que exijam reflexão, aprendizados e mudança de postura, não apenas o âmbito racional deve ser considerado, mas é importante ter elementos capazes de acionar o campo emocional, uma vez que, podendo ambos serem tocados pelas imagens, sons, textos, ações e interações, favorecem a assimilação de novos conhecimentos. À vista disso, os audiovisuais precisam ser pensados para além da tecnicidade. Seus recursos precisam provocar no telespectador a visão do real, ou seja, para além do virtual, as imagens, sons, efeitos necessitam imbricar-se às metodologias, ideias, objetivos e tipos de discursos desejados e planejados. Seguindo o pensamento de Risk; Santos (2022, p. 6): Após análise à parte de cada material estipulado para composição do corpus (áudio, texto, imagem, dentre outros), o amálgama de elementos que compõem o corpus deve ser cuidadosamente articulado com os demais.

Sendo assim, é possível perceber que, nessa tarefa, embora se devam seguir passos e procedimentos diferenciados, bem quanto ter recursos distintos, não cabem a padronização e o engessamento. Há que combinar homogeneidade e especificidades. Outro aspecto a ser considerado é que toda informação proposta num roteiro de produção audiovisual precisa ter sua linguagem pensada de acordo ao público que vai utilizá-la. À escola, cabe ousar estratégias motivadoras e funcionais, dentro do respaldo técnico, tecnológico, artístico e legal.

À vista disso, o vídeo utilizado como teste nesta pesquisa, com duração de pouco mais de três minutos, abordando os efeitos negativos dos castigos físicos e psicológicos para o desenvolvimento cognitivo e social da criança seguiram o pensamento de Hall, 2016: “O discurso define e produz os objetos do nosso conhecimento, governa a forma com que o assunto pode ser significativamente falado e debatido, e, também, influencia como ideias são postas em prática e usadas para regular a conduta dos outros” (Hall, 2016, p. 80). Os discursos contidos no audiovisual contaram com a participação de três profissionais, que também estudam o tema “Educação não punitiva”: Dra. Andreia Mortensen (neurocientista; EUA; coautora do livro “Educando sem violência: como criar filhos sem palmada”); Dra. Milena Aragão (psicóloga e doutora em educação, SE, Brasil; autora do livro “Castigos escolares”, entre outros) e Me. em Educação Taicy Ávila, DF, numa atividade interativa e colaborativa.

Para a seleção de imagens foi utilizado o site gratuito Pixabay; após, seguiu-se com a edição do vídeo, com justaposição de sons, textos curtos, falas breves e imagens, visando a despertar os sentidos nos locutores, para, conseqüentemente, provocar reflexão. Pensando nos usos de outros recursos laborativos, é possível notar que o vídeo aponta questões que perpassam pela transversalidade, onde é possível discutir demandas relacionadas a outros problemas sociais enfrentados no dia a dia pelos estudantes, cujos fatores apõem-se aos castigos intrafamiliares.

3 METODOLOGIAS

Método e teoria são “construídos juntos numa investigação, de maneira circular ou recíproca, de forma que um não existe sem o outro, ou de forma que não é possível separá-los, pois um método pressupõe uma questão e uma hipótese ou concepção de realidade” (Furlan, 2017, p. 84). Considerando a contextualização histórica e social sobre o objeto a ser testado na pesquisa, este artigo valeu-se da Revisão de Literatura, que considerou discursões e conclusões de pesquisas e estudos publicados em bibliotecas virtuais de dados científicos eletrônicos, a exemplo da Scielo, Pubmed e Google Acadêmico, e, também, livros físicos.

Simultaneamente, foi realizada uma pesquisa de campo numa escola da rede pública, no interior da Bahia, utilizando-se da abordagem quantiquantitativa, tendo como instrumentos para coleta de dados dois questionários semiabertos, físicos, os quais foram aplicados a professores e familiares dos estudantes, um antes da exposição do vídeo, e outro, após. O primeiro questionário, de 04 perguntas, contendo questões objetivas com opções A, B, C e D, sendo possível a escolha de mais de uma resposta, bem como, para cada pergunta, um espaço aberto a outras respostas, representado pela letra E, foi aplicado aos dias vinte e quatro de julho de dois mil e dezoito, a 75 pais e 10 docentes, visando à obtenção de um diagnóstico no tocante às concepções dos profissionais docentes e familiares dos estudantes, sobre práticas parentais disciplinares.

Durante a aplicação do vídeo, numa leitura superficial dos semblantes e olhares atentos à tela, foi possível notar, de antemão, que essa mídia cumpria os primeiros desígnios propostos para o alcance dos objetivos — provocar curiosidade e sensibilizar —, indicando caminhos em direção à reflexão e apreensão de novos conhecimentos. Um breve diálogo se seguiu e, à luz de aportes teóricos, dúvidas e indagações sobre práticas educativas familiares foram respondidas.

O segundo questionário, de 04 perguntas, contendo questões objetivas com opções A,

B, C e D, sendo possível a escolha de mais de uma resposta, bem como, para cada pergunta, um espaço aberto a outras, representado pela letra E, foi aplicado posteriormente à exibição do vídeo, a 67 desses pais e aos 10 professores, aos dias vinte e seis de julho de dois mil e dezoito. A pesquisa permitiu uma visão minudenciada do objeto em estudo.

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

À luz de pressupostos teóricos, foi feita uma exploração dos elementos contidos nos dois questionários, transformando-os em unidades de análise, sendo possível comparar e confrontar os achados; os dados adquiridos inferiram acerca dos efeitos positivos da aplicação do vídeo. Na interpretação desses, elucidou-se sobre a aquisição de novos conhecimentos por pais e docentes, no que se refere a danos causados pelos castigos físicos e psicológicos e a modelos de educação não punitiva. As respostas obtidas não deixaram margem à ambiguidade sobre a necessidade da aplicação de um trabalho consistente e contínuo com familiares dos estudantes e, também, com o grupo docente, com o intuito de continuar causando mudança de concepções sobre as minudencias que constituem essa complexa temática, a fim de que aconteça mudança de postura, e não apenas de pensamento.

A primeira questão (Sobre bater para disciplinar / corrigir), teve a alternativa A (Bato com amor; bato para educar) marcada por 38 pais e 3 professores. A opção B (Bato porque meu filho merece) foi marcada por 19 pais e 01 professor. A opção C (Sou contra bater; uso a palmada educativa apenas quando necessário) foi assinalada por 21 pais e 06 professores. A alternativa D (Nunca dei uma palmada em meu filho) foi marcada por 01 pai e 01 professor, os quais complementaram, respectivamente, na alternativa E, item aberto: “Ele só me obedece quando grito e ameaço”; “O diálogo e a orientação funcionam bem aqui”.

Os dados sobre essa questão mostram que crianças continuam apanhando e que pai ou mãe, ao bater, pensa estar educando. Os resultados indicam, ainda, que pais e mães não veem relação entre palmada e violência. Quando afirmam que são contra bater e consideram necessário dar palmadas em alguns momentos, não veem os riscos presentes nessa forma de castigo corporal, que é, até mesmo, um tipo de “condução veloz” para castigos mais severos.

Na segunda questão, aos serem interrogados sobre a aplicação dos castigos físicos, acrescidos de outros tipos de castigos, 29 pais e 03 professores assinalaram a opção A: “Bato quando não tem jeito; prefiro deixar meu filho num quarto, de castigo”. A segunda alternativa (Bato às vezes; prefiro deixar minha filha de castigo na cadeira do pensar) foi assinalada por 17 pais e 03 professores. A alternativa C (Falo, falo e ele/a não atende); às vezes, somente o

grito resolve) foi opção para 28 pais e 01 professor; a alternativa D (Não aplico nenhuma espécie de castigo) foi escolhida por 05 pais e 02 professores, que apresentaram, na opção E (Outras / item aberto), a atitude de tirar coisas que a criança gosta.

Ante as respostas de pais e professores sobre essa questão, nota-se a presença de violência psicológica: gritos, permanência solitária num quarto escuro, privação de coisas, “cantinho do pensar”, que ensinam, respectivamente: é gritando que se resolvem problemas; erros se corrigem com isolamento; quando se erra, basta perder uma coisa que se gosta e tudo está resolvido; pensar é castigo. As escolhas evidenciam que pais e professores também não correlacionam castigos psicológicos com violência.

Atinente à questão 3 (Você já escutou sobre os danos dos castigos físicos e os caminhos para uma educação não punitiva, em reunião de pais, na escola onde seu filho ou filha estuda ou estudou?), 32 pais e 04 professores responderam “Não. Nunca”, sendo que 09 pais e 02 professores acrescentaram na alternativa aberta observações tais como “Já escutei, porém falando para ter cuidado ao bater, dizendo sempre o motivo por que a criança está apanhando”; “Já escutei, mas sobre não perder o controle para não tirar sangue”. 18 pais e 03 professores assinalaram a alternativa B: “Sim. Uma vez”. A alternativa C (Sim. Poucas vezes) foi marcada por 17 pais e 03 professores. A opção “Sim, várias vezes.”, foi assinalada por 1 pai e 02 professores, esses acrescentaram na alternativa E / aberta: “Escutei que os estudantes estão rebeldes e cheios de ousadia depois de uma tal de lei Menino Bernardo”. “Ouvi sobre esse tema várias vezes. Concordo que bater traz prejuízo aos nossos filhos, mas me sinto despreparada para educar de outra maneira. Gostaria que a escola me orientasse nesse sentido, tanto para que eu possa colocar em prática em minha casa, quanto possa disseminar aos pais dos meus alunos e alunas”.

Quando interrogados, na questão 04, se já haviam assistido algum vídeo em redes sociais, ou na televisão, sobre palmadas e castigos, foram obtidas as respostas: “Sim, uma vez” (29 pais e 02 professores); “Sim. Poucas vezes” (18 pais e 02 professores); “Sim. Várias vezes” (07 pais e 02 professores). 25 pais e 04 professores responderam “Não. Nunca. Gostaria de assistir”.

Nesse contexto, ficou evidenciado que pais e mães se sentem sozinhos na missão de educar e expressam desejo por conhecimento e orientação; que o docente também precisa de orientação, para educar seus filhos sem palmadas e gritos, e de formação, a fim de que possa contribuir no direcionamento de pais e mães dos estudantes a práticas educativas que não envolvam punições corporais e psicológicas.

Dois dias após a aplicação do questionário, o mesmo grupo assistiu ao vídeo

supracitado, seguido de uma breve conversa e aplicação de novo questionário. 61 desses pais e os 10 professores participaram desse segundo momento.

Analisando as respostas dadas à primeira pergunta (Sobre a apresentação que você acabou de assistir), observou-se que 37 pais e 03 professores escolheram a alternativa A: “Concordo com o que acabei de aprender: palmadas e surras causam danos ao desenvolvimento dos nossos filhos e não educam”. 35 pais e 05 professores escolheram a alternativa B: “Eu batia em meu filho, mas não sabia dos males que lhe causava”; 03 pais e 01 professor assinalaram a alternativa C: “Nunca dei uma palmada no meu filho”, e 04 pais marcaram a alternativa D: “Continuo achando que criança precisa apanhar para aprender”. E na alternativa aberta, algumas colocações: “Agradeço por esse aprendizado; vou fazer tudo diferente a partir de hoje”; “Por que ninguém nunca falou pra a gente sobre isso antes? Eu crio minha filha da maneira que fui criada, mas vou me esforçar para mudar. Quero o melhor para ela”.

Em se tratando da questão “Sobre castigos”, os resultados foram similares: 19 pais e 04 professores marcaram a opção A: “Concordo que castigos e gritos não educam”; 21 pais e 06 professores marcaram a alternativa B: “Entendi os perigos dos gritos e castigos e não vou mais usá-los com meus filhos”. Nenhum pai ou mãe assinalou as alternativas “Continuo preferindo castigar meu filho.”, “Nunca apliquei nenhuma espécie de castigo” e “Outras”.

A última questão, que buscou avaliar o pensamento dos pais e professores sobre a apresentação assistida (vídeo acompanhado de uma breve conversa), exibiu os dados: 23 pais e 03 professores marcaram a alternativa “A” (“Gostei. Achei importante esse momento de aprendizado”). 37 pais e 03 professores assinalaram a alternativa C: “Gostaria de ouvir mais vezes sobre esse tema e aprender a educar sem bater”. Nenhum pai ou professor marcou as alternativas B e C, respectivamente: “Não gostei”. “Não teve importância em minha vida”; “Achei desnecessário”. “Perdi meu tempo”. Alguns aproveitaram a alternativa “Outra” para fazerem agradecimentos e pediram sugestões de redes sociais que abordassem o conteúdo.

O resultado da aplicação do vídeo, expresso nas respostas dadas pelos pais e docentes, corroboram o pensamento de Schmeling, 2021): “A partir da edição de vídeo, som e imagem, é possível criar obras complexas (...), para dar luz, cor e vida a diversos projetos e atividades!” (Schmeling, Silva, Garcez, 2021, p. 1)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se pode verificar nas discussões ao longo deste artigo, o uso de vídeos possui

uma infinidade de prerrogativas. Os recursos sugeridos pelos audiovisuais conferem incríveis oportunidades de aprendizagem e mudança de paradigmas. Dessa maneira, a escola precisa desprender-se da fragmentação do conhecimento e pensar a produção de vídeos no sentido transdisciplinar. Esse fazer pedagógico, que põe em prática a educação comprometida com a cidadania, pode ajudar na intervenção da realidade social dos educandos.

Sob essa visão, este artigo apresentou um relato de produção e utilização de um vídeo, com conteúdo alusivo à educação intrafamiliar, cujos resultados corroboraram a eficácia do trabalho com mídias audiovisuais. Os resultados dos questionários sugeriram que as produções e usos dos audiovisuais contemplem práticas que transcendam ao currículo e busquem atender às demandas sociais em que o sujeito está inserido. Os resultados do questionário pós-aplicação do vídeo corroboram a importância da missão de orientar, apontando o vídeo como possibilidade e caminho para a realização de ações interventivas dentro das escolas.

Em vista disso, é importante que se construa, na prática educativa, conexões entre o currículo a ser trabalhado com os estudantes e subjetividades a serem trabalhadas também com suas famílias, a partir de conhecimentos teoricamente sistematizados. Nesse sentido, ao trabalhar corpo humano, direitos humanos, entre outros temas, a escola necessita propor projetos voltados ao respeito ao corpo do outro e aos direitos da criança de serem educadas sem castigos físicos, ampliando-os às famílias dos estudantes, dispondo-se a uma função que vise à orientação para a formação integral do sujeito.

A Educação, materializada nas secretarias de educação e instituições escolares, precisa juntar-se à Saúde, à Assistência Social, à Cultura e demais órgãos governamentais, planejando e desenvolvendo ações intersetoriais firmes e contínuas, que visem à orientação a pais, docentes e demais partícipes do processo educativo intrafamiliar e escolar, informando os danos dos castigos físicos e psicológicos e orientando práticas de disciplina não punitiva.

O Art. 18-a da Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, é um documento claro, e expressa que

a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los (Lei nº 13.010, 2014).

Todavia é insuficiente apresentar e debater legislações que proíbem práticas intrafamiliares violentas. Proibir sem ensinar caminhos para práticas disciplinares gentis e humanizadas é destoante. Para tanto, faz-se necessário que a escola (junto ao seu grupo

intersetorial), construa estrutura para seguir em frente.

O livro “Escola que Protege: enfrentando a violência contra crianças e adolescentes” (2008) convoca a escola ao debate efetivo sobre prevenção e combate à violência intrafamiliar contra a infância e adolescência, por meio de conhecimentos e abordagens científicas, bem como de orientação à aplicabilidade. Isso posto, interessante salientar a existência dessa e de outras fontes de informação, fundamentação e inspiração para a construção de mídias audiovisuais. Para tanto, é necessário incluir a temática nos processos formativos educacionais, para que desses lugares surjam multiplicadores da educação não punitiva, desnudando mitos e verdade sobre os castigos físicos e psicológicos, evidenciando os danos que esses causam à saúde física e mental do ser humano, e orientando práticas de disciplina empáticas e respeitadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Cláudia A. S. **O uso de meios audiovisuais na transmissão de conteúdos socioculturais** numa aula de ELE. Repositório aberto da Universidade de Porto, 2016, 104 p. Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/87979/2/162842.pdf>>. Acesso em 15.05.2024.

ARAGÃO, José Wellington Marinho de; NETA, Maria Adelina Hayne Mendes; UFBA / Universidade Federal da Bahia (2017, 104 p); **eBook Metodologia Científica**. Produção de Mídias para educação online. Salvador. Disponível em <<https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/30900/1/eBook%20-%20Metodologia%20Cientifica.pdf>> / Acesso em 23.12.2023.

BARROS, A. C. M. W. DE; DESLANDES, S. F.; BASTOS, O. M. **A violência familiar e a criança e o adolescente com deficiências**. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 6, 2016., v. 32 32(6):e00090415. SciELO - Scientific Electronic Library Online. Violência familiar, a criança e o adolescente com deficiências. Disponível em <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00090415>>; Acesso em 29.03.2024.

FALEIROS, Vicente de Paula; FALEIROS, Eva Silveira (2008). **BRASIL&UNESCO Escola que Protege: enfrentando a violência contra crianças e adolescentes**”. Coleção Educação para todos; Brasília, 2ª edição. ISBN 978-85-60731-56-5 377, 100 p.) Disponível em <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/escqprote_eletronico.pdf>. Acesso em 25.12.2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da tolerância**. Paz & Terra; 9ª edição (19 outubro 2020). São Paulo: Unesp, 2004, 440 p.

FURLAN, Reinaldo (2017). **Reflexões sobre o método nas ciências humanas: quantitativo ou qualitativo, teorias e ideologias**. Psicologia USP, 28(1), 83-92 p. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/psup/a/fQTHKGYS66YJCwrhb8jccF/#>> Acesso em 20 de maio de 2024.

GERSHOFF, E. T., & GROGAN-KAYLOR, ANDREW. (2016). Spanking and Child Outcomes: **Old Controversies and New Meta-Analyses**. *Journal of Family Psychology*. Advance online publication. PMID: 27055181 PMCID: PMC7992110 DOI: 10.1037/fam0000191. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/disclaimer/>> / Acesso em 14.05.2024.

HALL (2016, p. 80; apud RISK e SANTOS, 2020) Hall, S. (2016). **Cultura e representação** (Daniel Miranda & William Oliveira, trads.). Ed. PUC-Rio, Apicuri; p. 98-107; ISBN 8583170487, 9788583170488; 260 p. Disponível em <https://www.ufrb.edu.br/ppgcom/images/HALL_Cultura_e_Representa%C3%A7%C3%A3o_-_2016.pdf>

LEÃO, N. C. Causas da violência. In: LEAL, C. B.; PIEDADE Júnior. **Violência e vitimização** – A face sombria do cotidiano. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. Cap. 16. 299 páginas.

LEI nº 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm>. Acesso em 01 março 2024.

MASCARENHAS, Andréa. **A teia da infância e o labirinto dos castigos**: com dicas práticas de educação não punitiva para pais e educadores; editora Garcia; 2018; 232 p.

MONTI, Luísa Leôncio. **Estudo sobre violência intrafamiliar contra a criança**: conhecimentos e atitudes de professores da educação infantil. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Faculdade de Ciências e Letras Campus de Araraquara - SP; [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/c42c8b97-f4ba-45ed-bbb1-145e38398961/content>>. Acesso em: 07.02.2024.

MORESCHI, Marcia Teresinha. **Violência contra Crianças e Adolescentes**: Análise de Cenários e Propostas de Políticas Públicas / Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente. Documento eletrônico – Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018, 377 p. Disponível em <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/consultorias/conada/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-analise-de-cenarios-e-propostas-de-politicas-publicas.pdf>> / Acesso 28.05.2024.

NETO, Luiz Wilson Machado da Costa e Silva; FRANCISCO Deise Juliana (2021). **Revista Bioética** Print version ISSN 1983-8042 | On-line version ISSN 1983-8034. Rev. Bioét. vol.29 no.1 Brasília. 11 p. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/bioet/a/q3TjSZbvNRDcZxkRgMmmNsc/?lang=pt&format=pdf>> Acesso em 13 de maio de 2024.

NOGARO, Arnaldo; JUNG, Susana. **Há lugar para a teoria de Paulo Freire na pedagogia universitária contemporânea?** Revista Docência do Ensino Superior, Belo Horizonte, v. 11, e034884, p. 1-17, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.35699/2237-5864.2021.34884>>. Acesso em 30.05.2024.

OLIVEIRA, Thelma B. **O Livro da Maternagem**; Editora Garcia, 2024. 547 p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS); **Relatório Mundial sobre violência e Saúde**; Genebra: OMS, 2002. Disponível em: <<https://www.opas.org.br/>> Acesso em 02 de maio de 2024.

RISK, Eduardo Name; SANTOS, Manoel Antônio dos **Estudos culturais, pesquisa qualitativa e mídias: critérios metodológicos para análise de dados audiovisuais** (2020). Artigo; Licença Creative Commons. ISSN 1807-0310. Disponível em. <<https://www.scielo.br/j/psoc/a/ByCvzBzKddTCjtTmDqFgkYy#>>. Acesso em 11.04.2024.

SCHMELING, A.; ANDRÉ DA SILVA, M.; BOCCHESI GARCEZ, G. **A Importância do Audiovisual no Teatro em Tempos de Pandemia**, 2020. 2 p.[s.l.: s.n.] Disponível em: <<https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2020/Anais%20MoExp%202020%20Etapa%20II.1734.pdf>>, Acesso em 14.05.2024.

SCHMELING, Agnes; SILVA, Marlon André; GARCEZ, Gabriela Bocchese (2 a 4 de março de 2021, 2 p.); **10ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório**). Anais; ISSN: 2526-3250. Disponível em <https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2020/Anais MoExp 2020 Etapa II.1734.pdf>. Acesso em 28.05.2024.

SEIBEL, Bianca, M.Sc., **O cenário da violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente no município de cariaca/ES** - contribuição para construção de uma infância segura; Vila Velha University-ES, 2022 (121 p.); disponível em <<https://repositorio.uvv.br/bitstream/123456789/966/1/disserta%c3%87%c3%83o%20final%20de%20bianca%20seibel%20pinto.pdf>>. Acesso em 12.04.2024.